

آفاق التعليم العالي في العالم العربي

**في ظل معضلة ضعف التمويل وتدهور النوعية
وتأثير الأزمة المالية العالمية**

**[Prospects for Higher Education in the Arab World
In light of the dilemma of weak funding,
deteriorating quality,
and the impact of global financial crisis]**

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية حقوق المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الأسبق ووزير التربية والتعليم السابق
جمهورية مصر العربية

(مستخرج من العدد 45 من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق
جامعة المنصورة، العدد 45، إبريل 2009)

ملخص:

أزمة تمويل التعليم العالي التي أسفرت عن وجهها بوضوح منذ عدة عقود، وكنا من أوائل من تناولوها بالتحليل على مستوى العالم العربي، تتفاقم تبعاً. إذ شهدت العقود القليلة الماضية انخفاضاً تدريجياً في الأهمية النسبية لمساهمة التمويل العام في تحمل أعباء التعليم العالي. ولا يعنى ذلك بالضرورة انخفاض الاعتمادات المدرجة في موازنات الدول لمؤسسات التعليم العالي، ولكنه يعنى تغطية الإنفاق العام لحصة متناقصة من نفقة ذلك التعليم، وهي ظاهرة تكاد تكون عالمية تشمل معظم دول الشمال والجنوب على السواء. ويتناول هذا المقال على وجه الخصوص النقاط الآتية: الأزمة المزمنة في تمويل التعليم العالي العام، التعليم العالي الخاص وحدود دوره كبديل أو مكمل، التمويل والجودة في التعليم العالي.

وستعرض مؤسسات التعليم العالي العربية رغم الزيادة الكبيرة في أعدادها في العقود الأخيرة للمزيد من ضغوط الطلب عليها في المرحلة القادمة بسبب الزيادة العالية في معدل المواليد، والانتشار السريع في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، والتوسع في تعليم الفتيات، وزيادة رغبة الأهالي في حصول أبنائهم وبناتهم على درجات علمية جامعية، وتطور أهمية الاقتصاد المعرفي والذي يتطلب في عامليه تأهيلاً جامعياً. وإذا لم تتوافر لمؤسسات التعليم العالي العامة الموارد المالية لمقابلة التوسع المتوقع في الطلب، فإنها ستكون مضطرة في الأغلب الأعم لقبول أعداد من الطلاب أكبر من قدرتها الاستيعابية، ومن ثم تنزلق من جديد لخفض جودة التعليم والرعاية والتأهيل الذي تتيحه لطلابها.

ومواجهة انعكاسات أزمة التمويل توجب على المؤسسات الجامعية العربية اللجوء إلى وسائل عديدة ومبتكرة استعرضها هذا المقال. ولا جدال في أن التغيير التكنولوجي المتسارع والعولمة وتعاضم أهمية العامل الاقتصادي والتغيرات السكانية وأهمية المعرفة للتعامل مع البيئة الرقمية والافتراضية الآخذة في الانتشار تعتبر جميعاً عوامل إضافية تجعل إصلاح التعليم العالي أكثر إلحاحاً وأهمية مقارنة بأي وقت سبق.

Abstract:

The crisis of higher education funding, which has been clearly evident for several decades, and we were among the first to analyze it at the level of the Arab world, is gradually worsening. The past few decades have witnessed a gradual decline in the relative importance of the contribution of public funding to bearing the burdens of higher education. This does not necessarily mean a decrease in the allocations included in the budgets of countries for higher education institutions, but it means that public spending covers a decreasing share of the cost of that education, which is an almost global phenomenon that includes most countries of the North and the South alike. This article deals in particular with the following points: the chronic crisis in funding public higher education, private higher education and the limits of its role as an alternative or complementary, funding and quality in higher education.

Despite the significant increase in their numbers in recent decades, Arab higher education institutions will be exposed to more pressures of demand in the coming period due to the high increase in the birth rate, the rapid spread of basic and secondary education, the expansion of girls' education, the increasing desire of parents for their sons and daughters to obtain university degrees, and the development of the importance of the knowledge economy, which requires university qualifications. If public higher education institutions do not have the financial resources to meet the expected expansion in demand, they will most likely be forced to accept more students than they can accommodate, and then slide back into reducing the quality of education, care and training they provide to their students.

To confront the repercussions of the funding crisis, Arab university institutions must resort to many innovative means, which this article has reviewed. There is no doubt that rapid technological change, globalization, the increasing importance of the economic factors, demographic changes, and the

importance of knowledge to deal with the expanding digital and virtual environment are all additional factors that make higher education reform more urgent and important than ever before.

أولاً - مقدمة:

لعل الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الفترة الأخيرة تقودنا إلى التفكير حول انعكاساتها على التمويل المتاح لمؤسسات التعليم العالي في السنوات القادمة. الركود الاقتصادي الذي شرع يرسم مؤخراً ظلالاً قاتمة للمستقبل الاقتصادي لدول ومناطق العالم المختلفة لا بد وأن يضرب بأجنحته المؤسسات الجامعية سواء أكانت حكومية أو خاصة. طموحات التوسع والنمو ستتراجع تدريجياً في الأشهر وربما السنوات القادمة لتترك مكانها لصراع من أجل حفظ التوازن، وربما فقط تقليل الخسائر واستجداء الحد الأدنى من الموارد التي تمنع التدهور، بل في بعض الحالات الانهيار والاختفاء التدريجي.

الدولة من ناحية، لن تستطيع أن توفر لمؤسسات التعليم العالي العامة قدر الموارد اللازم لمواصلة رسالتها بالجودة المطلوبة، وهذه حقاً مشكلة مزمنة بخاصة في الدول النامية، وإن تعدتها إلى كثير من الدول المتقدمة، وقد ستصبح مع الأزمة المالية أكثر حدة وبروزاً في المستقبل. ومن ناحية ثانية، ستتعاكس الأزمة دون شك على الموارد المالية لأولياء الأمور، مما سيقبل الطلب على الجامعات الخاصة ذات الرسوم المرتفعة، والتي ستتقلص أحلامها بشأن التوسع في أعداد الطلاب المقبولين أو زيادة مستوى الرسوم التي تحصلها منهم. ومن ناحية ثالثة، ستتخفف فرص الطرفين السابقين في الحصول على إعانات أو هبات أو تبرعات من الجهات الخيرية أو الأفراد أو المؤسسات الدولية أو المحلية أو الشركات والتي عادة ما تساهم في تمويل بعض احتياجات المؤسسات الجامعية أو تسديد رسوم طلابها المتعثرين.

وهكذا نجد أن أزمة تمويل التعليم العالي والتي أسفرت عن وجهها بوضوح منذ نحو عشرين عاماً، وكنا من أوائل من تناولوها بالتحليل على مستوى العالم العربي منذ عقد تقريباً، تتفاقم تبعاً وغالباً ما ستزداد تأزماً مع انتقال الانعكاسات السلبية للأزمة الحالية من القطاع المالي إلى قطاعات الاقتصاد العينية.

وجدير بالذكر أن الطلب على التعليم العالي سجل على المستوى العالمي ارتفاعاً كبيراً في العقود الأخيرة. فقد قفز من 13 مليون طالب في عام 1960 إلى نحو 115 مليون طالب في عام 2004، وهو رقم يشكل ضعف العدد الذي كان موجوداً قبل عشر سنوات. ورغم أن معظم الدول قد زادت من الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي نفقاتها العامة، فإن هذه الزيادات لم تكن كافية لتحقيق الحد الأدنى من الجودة في المؤسسات التعليمية التي عانت من ارتفاع كثافة الطلاب فيها بشكل كبير. وفي عالمنا العربي توجد دائماً فجوة بين معدل القبول ومعدل الزيادة في التمويل، وهو ما قاد إلى ما أطلقنا عليه أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي¹.

ولا جدال في أن السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي في العالم العربي من الشريحة العمرية 17-24 سنة، مع تفاوت واضح بين البلاد العربية (28% في مصر، وأعلى من ذلك في لبنان وبعض دول الخليج، وأدنى من ذلك في بعض دول شمال أفريقيا والسودان واليمن)، لكننا لازلنا دون بلاد أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية (92%) وبريطانيا (52%) واليابان (45%)، وإن كنا أفضل حالاً من بلاد غيرها كالهند (7%)².

ويقتضي تناول موضوع آفاق التعليم العالي في العالم العربي تقسيمه إلى النقاط الآتية:

ثانياً - الأزمة المزمّنة في تمويل التعليم العالي العام.

ثالثاً - التعليم العالي الخاص وحدود دوره كبديل أو مكمل.

رابعاً - التمويل والجودة في التعليم العالي.

¹ انظر: أحمد جمال الدين موسى: "أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي"، كتاب الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الحقوق - جامعة المنصورة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد خاص، إبريل 1999.

² انظر:

خامسا- الخاتمة والمقترحات.

ثانيا- الأزمة المزمنة في تمويل التعليم العالي العام:

شهدت العقود القليلة الماضية انخفاصًا تدريجيًا في الأهمية النسبية لمساهمة التمويل العام في تحمل أعباء التعليم العالي. ولا يعنى ذلك بالضرورة انخفاض الاعتمادات المدرجة في موازنات الدول لمؤسسات التعليم العالي، ولكنه يعنى تغطية الإنفاق العام لحصة متناقصة من نفقة ذلك التعليم، وهي ظاهرة تكاد تكون عالمية تشمل معظم دول الشمال والجنوب على السواء.

الواقع أن الأمل في زيادة التمويل العام المتاح لمؤسسات التعليم الجامعي على نحو يقضى على مشاكلها ويحسن من نوعيتها صعب التحقيق وغير واقعي، بخاصة في ظل منافسة عاتية على المال العام مع أغراض قد تكون أكثر أهمية، مثل التعليم قبل الجامعي والرعاية الصحية والمرافق العامة الأساسية، فضلا عما تحظى به اعتمادات الدفاع والأمن وغيرها من أولوية في كثير من المجتمعات.

وفى هذا الصدد أظهر استبيان للرأي في أمريكا أجراه المركز الوطني للسياسة العامة والتعليم العالي ونشر في مايو 2002 أن غالبية الأمريكيين يدعمون دور الدولة في إتاحة التعليم العالي لطلابها، ولكنهم مع ذلك لا يعتقدون أن التعليم العالي يجب أن يشكل أولوية للإنفاق الحكومي، إذ يعتقدون أن الإنفاق على مجالات أخرى كالتعليم الأساسي والرعاية الصحية وحماية البيئة يجب أن يحظى بأولوية أكبر بكثير من التعليم العالي³.

ولأجل شرح أبعاد أزمة تمويل التعليم العالي العام سنعرض على التوالي للنقاط

الآتية:

³ انظر:

IMMERWAHR (John): A Review of Recent Survey Research, National Center for Public Policy and Higher Education, Report #02-04, may 2002.

- تناقص الأهمية النسبية لمساهمات التمويل العام.
- راجعية الإنفاق العام على التعليم العالي.
- مأزق زيادة الرسوم الدراسية.
- البدائل التمويلية الأخرى.

1.2. تناقص الأهمية النسبية لمساهمات التمويل العام:

في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر البيانات انخفاضاً هاماً على مدى العشرين عاماً الماضية في نسبة التمويل الحكومي (الفيدرالي والولايات معاً) للتعليم العالي. وقد لوحظ أن عبء تكلفة التعليم (الرسوم مطروحاً منها الإعانات) المترتب على الاتجاه السابق قد أصاب الطلاب الملتحقين بالمؤسسات الجامعية العامة أكثر من أقرانهم الملتحقين بالجامعات الخاصة⁴.

ولذلك يكاد يؤكد معظم المراقبين أن مؤسسات التعليم العالي العامة في الولايات المتحدة الأمريكية قد اتجهت في العقود الأخيرة نحو الخصخصة التدريجية، وذلك لأسباب متنوعة سياسية واقتصادية وفلسفية أعطت الأولوية للتمويل الخاص كعوض عن تراجع التمويل العام. لقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في التمويل بسبب زيادة الرسوم ومساهمات المجتمع المحلي والمشروعات والهيئات والمؤسسات الخيرية. وكان لهذا التغيير في أسلوب التمويل العديد من الآثار، ليس فقط من الناحية المالية، ولكن من ناحية القيم الاجتماعية ودور الدولة ومستقبل الأجيال الجديدة من أبناء الطبقات محدودة الدخل. الأمر أثار تساؤلات هامة عن دور وشكل التعليم الجامعي العام في القرن الحادي والعشرين، وهل سيستمر في التراجع أمام التوسع في التعليم الخاص أم سيستعيد مكانته مع تطوير أساليب تمويله؟

⁴ انظر:

ونجد تأكيداً لذات التوجه في دولة تكاد تكون نقيض السابقة وهي الصين التي شهدت انخفاض التمويل العام للتعليم العالي من 99 % من إجمالي التمويل في عام 1990 إلى 55 % فقط في عام 2001. والمثير للاهتمام هو أن أعداد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بين عامي 1998 و2004 قد تضاعف بعد فرض الرسوم في تلك المؤسسات. وقد أخذت إندونيسيا والهند التوجه ذاته في السنوات الأخيرة إذ ارتفعت الرسوم الدراسية لتعوض التراجع في التمويل العام⁵.

ومن جانبها قامت الهند بإتباع سياسة ثابتة في السنوات الأخيرة تتمثل في سحب التمويل من التعليم العالي وتوجيهه نحو التعليم الأساسي، وتبنى مبدأ أن يقوم طلاب التعليم العالي بتغطية معظم نفقاتهم الدراسية، وهو الأمر الذي قاد نحو زيادة ملحوظة في الرسوم الدراسية ودخول القروض المصرفية كأحد الأدوات التي يلجأ إليها الطلاب لتغطية تلك الرسوم⁶. ولعل في ذلك شيئاً من التوجه المنطقي، إذ يصعب عدم إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي في التمويل إذا كان معدل الأمية لا زال مرتفعاً، ويوجد نقص في عدد المدارس، وكثافة عالية في الفصول، وضعف في تأهيل المعلمين، وانتشار مظاهر الفقر عند جانب كبير من أولياء الأمور. وهي الحالة التي تنطبق أيضاً على عدد لا بأس به من الدول العربية ومن بينها مصر.

مع ذلك تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تضم الدول الغنية في العالم إلى أن الإنفاق الخاص على التعليم العالي قد زاد بمقدار الضعف مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي GDP ما بين عامي 1995 و2003. ومن المتوقع استمرار نمو هذا الإنفاق بمعدل أسرع في السنوات القادمة. رغم ذلك، فإن المتوسط العام لمساهمة التمويل الخاص في التعليم العالي لم يتجاوز 23 % من إجمالي تمويل هذا التعليم في عام 2003 مع تفاوت واضح بين الدول الأعضاء (أكثر من 50 % في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وأقل من 10 %

⁵ انظر:

DOLLAG (Burton): World Wide, Financing for Higher Education is Increasingly shifting from Public to Private sources, The Chronicle of Higher Education, august 7, 2007.

⁶ انظر RANI G. المرجع السابق.

في النمسا والدنمارك والنرويج وتركيا والبرتغال). والملاحظ هو أن مساهمة العائلات كانت الأهم من بين كافة صور التمويل الخاص للتعليم العالي، فتصل نسبة ما تتحمله في شكل رسوم دراسية ونفقات مباشرة إلى نحو 16 % من إجمالي تمويل التعليم العالي في عام 2003، على حين لا تتجاوز مساهمات قطاع الأعمال الخاص والتبرعات الخيرية وتبرعات المؤسسات غير الساعية للربح نحو 9 % من الإجمالي⁷.

وجدير بالذكر أن تقريرًا حديثًا لنفس المنظمة يشير إلى أنه مع تزايد الإنفاق الخاص على التعليم العالي، فإن الإنفاق العام قد سجل أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، وهو الأمر الذي يشير إلى أن زيادة الإنفاق الخاص على التعليم العالي تكمل الإنفاق العام عليه ولا تحل بالضرورة محله⁸.

وفى فرنسا التي تعتبر حتى الآن من أكثر دول العالم تمسكا بمبدأ مجانية التعليم العالي، أخذت الأمور تتغير تدريجيًا في اتجاه البحث عن مصادر أخرى لتمويل المؤسسات الجامعية. اليوم يأتي التمويل من مصادر عديدة أبرزها ما يلي:

- 1- تمويل من الدولة في إطار زمني مدته أربع سنوات يسمح بتطوير مشروعات محددة للجامعات تمثل أولوية لها كتنمية الموارد البشرية وزيادة الكفاءة الإدارية والقدرات المؤسسية وتطوير أساليب التدريس. ويخضع كل مشروع للتقييم حتى يتم قبوله أو اعتماده. ويمثل هذا المصدر ما بين 5 % و 10 % من ميزانية الجامعة.
- 2- الموارد الذاتية للجامعة خاصة الرسوم الدراسية، وتمثل نحو 5 % من الميزانية.

⁷ انظر:

Hahn (Ryan): The Global State of Higher Education and the rise of private Finance, The Global Center on Private Financing of Higher Education, august 2007 .

Hahn (Ryan): Private Financing of Higher Education, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION, Number 50, Winter 2008, <http://www.ihep.org/Research/gcpf.cfm>.

⁸ انظر:

OECD: Education at a Glance: OECD Indicators 2006, www.oecd.org/edu/eag2006.

- 3- موارد في إطار خطة الدولة - الإقليم Plan Etat-Région في إطار دعم اللامركزية منذ قانون 29 يوليو 1982.
- 4- الإعانات المقدمة من الجهات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي، وتمثل ما بين 10 % و 15 % من الميزانية.
- 5- العوائد من تقديم الخدمات وعقود الأبحاث.
- 6- ما تحصل عليه الجامعات في إطار رسوم التدريب la taxe d'apprentissage، وتدفعها المشروعات للجامعات نظير تخفيض الضريبة المفروضة عليها بغرض تشجيع تأهيل العاملين تأهيلاً متميزاً. ويمثل هذا المصدر ما بين 1 % و 5 % من الميزانية.
- 7- تقوم الدولة مباشرة بتحمل مرتبات وأجور الأساتذة والعاملين بالجامعات ضمن ميزانيتها العامة⁹.

ولا شك في أن انخفاض التمويل المتاح لمؤسسات التعليم العالي العامة يقود إلى التأثير سلبياً على قدرتها على منافسة المؤسسات الخاصة. على سبيل المثال تظهر بعض البيانات الأمريكية أن فجوة المرتبات قد اتسعت في الفترة الأخيرة بين أساتذة المؤسسات البحثية العامة والخاصة من 1300 دولار في المتوسط في عام 1979-1980 إلى 21 ألفاً في عام 1997-1998. وتزايدت أيضاً فجوة مرتبات الأساتذة المشاركين من 900 دولار إلى 9 آلاف، ومرتبات الأساتذة المساعدين من 900 دولار إلى 6700 دولار خلال نفس المدة¹⁰. وهناك تأثير سلبي محتمل أيضاً نتيجة فجوة الموارد على قدرة الجامعات العامة على الحصول على أحدث وأفضل التجهيزات التقنية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين على استخداماتها.

⁹ انظر:

FAGE: le Financement des Universités, <http://www.fage.asso.fr/index.php>

¹⁰ انظر:

Testimony of Caroline M. Hoxby to the United States, committee on Government Affairs, February 2000.

ورغم عدم توافر بيانات موثقة عن تطور دور الإنفاق العام في تمويل مؤسسات التعليم العالي العربية، فإننا نعتقد أنها في مجملها لم تخرج عن الاتجاه العالمي الذي عرضنا له آنفاً، وهو التقلص التدريجي في أهميتها النسبية كمصدر أساسي للتمويل.

2.2. راجعية الإنفاق العام على التعليم الجامعي:

لا خلاف بين علماء الاقتصاد والمالية العامة على أن تمويل التعليم العالي بواسطة ميزانية الدولة يكون راجعياً regressive من حيث أثره على عدالة توزيع الدخل¹¹، فهو يفيد أساساً العائلات المنتمية للطبقات الغنية والمتوسطة بينما يقع عبؤه على المكلفين بالضريبة ومن بينهم العائلات الفقيرة، خاصة في بلادنا حيث تشكل الضرائب غير المباشرة معظم الحصيلة الضريبية¹².

ويؤكد ذلك ما تشير إليه بعض البيانات من أن الدول النامية بصورة عامة توجه معظم اعتمادات التعليم نحو التعليم العالي رغم الضآلة النسبية لحجم المستفيدين منه. التعليم الابتدائي الذي ينتظم فيه 71 % من الشريحة العمرية لهذا السن يحصل على 22 % فقط من جملة اعتمادات التعليم، بينما يحصل التعليم العالي على 39 % من إجمالي الاعتمادات وهو لا يفيد سوى 6 % فقط من السكان في هذه السن. وإذا نظرنا للمنطقة العربية وجدنا بيانات تشير إلى أن 64 % من السكان في سن التعليم الابتدائي يحصلون على 19 % من موارد التعليم، بينما يحصل 6 % فقط في سن التعليم العالي الذين ينتظمون في الدراسة الجامعية على 45 % من إجمالي ما تخصصه الدولة من اعتمادات للتعليم¹³.

¹¹ راجع:

ADAMS (W.): "Financing Public Higher Education", *American Economic Review*, vol. 67, no 1, Feb. 1977, P. 86 - 95.

¹² انظر:

MOUSSA (A. - G. - E.) : "L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers monde, Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université de Clermont 1, Février 1984, notamment P. 377 - 397.

¹³ انظر:

JIMENEZ (E.): "The Public Subsidization of Education and Health in Developing Countries: A Review of Equity and Efficiency", *The World Bank Research Observer*, vol. 1, January 1986, P. 111 - 129.

وتشير أحدث البيانات الأمريكية إلى أن 75 % من أبناء العائلات الغنية (الربع الأعلى في سلم الدخل) يحصلون على تعليم جامعي متميز، على حين تنقلص النسبة إلى 10 % فقط بالنسبة لأبناء العائلات الأقل دخلاً (الربع الأدنى في سلم الدخل). ولذلك يطالب بعض الكتاب بتركيز الإعانات التي تقدم إلى الطلاب وفقاً لمعيار الحاجات المالية لهم ودخلهم العائلي، وليس وفقاً لمعيار كفاءتهم العلمية، إذ لوحظ أن الإعانات التي قدمت وفقاً للمعيار الأول قد تقلصت من نحو 90 % في عام 1990 إلى نحو 60 % فقط في أوائل القرن الحادي والعشرين¹⁴.

وفي فرنسا يعتبر خريجو التعليم العالي أقلية بين أبناء جيلهم (نحو 40 % فقط) ويحصلون على دخول تتجاوز المستوى المتوسط للدخل، ومن ثم فإن تمويل الجامعات عن طريق الدولة (الضرائب) يتعارض مع مقتضيات العدالة الاجتماعية (لأن الذي يتحمل عبء تعليمهم حينئذ يكون أقرانهم الذين لم تتح لهم فرصة التعليم الجامعي والتحقوا قبلاً بسوق العمل)، ويجب بالأولى - وفقاً لما بدأ يدافع عنه اقتصاديون ومسؤولون عدة - أن يتحمل هؤلاء نفقة تعليمهم بطريقة حالة (من خلال الرسوم التي تدفعها عائلاتهم) أو بطريقة مؤجلة (من خلال القروض التي يحصلون عليها لدفع الرسوم مع تسديدها لاحقاً من الدخل التي يحصلون عليها بعد التحاقهم بالعمل بعد التخرج).

كذلك يلاحظ البعض وجود تمييز جلي في نفقة التعليم الجامعي وفقاً للتخصص، فتكلفة طالب الطب أو الهندسة أو طب الأسنان أكبر بمراحل من تكلفة طالب الآداب أو الحقوق أو التجارة، وقد تشكل عدة أضعاف. إذا كانت الرسوم واحدة أو لم تكن هناك رسوم على الإطلاق، فإن الدعم الذي يحصل عليه الطلاب الملتحقون بالتخصصات العملية سيفوق بمراحل ما يناله أقرانهم في الكليات النظرية. ويزيد الأمر عدم عدالة أن معظم الملتحقين بالنوع الأول من الكليات هم من

¹⁴ انظر Doug Lederman المرجع السابق الإشارة إليه.

أصحاب الدخول المرتفعة على حين ينتمي طلاب النوع الثاني في المتوسط لعائلات أقل دخلاً.

وأخيراً لوحظ في فرنسا أيضا أن الفائدة من التمويل العام للتعليم العالي تذهب إلى أقلية من الطلاب المنتمين للطبقات الاجتماعية المتميزة، فأبناء هذه الطبقات يفضلون الالتحاق بالمدارس الكبرى Les Grandes Ecoles عن الالتحاق بالكليات الجامعية. وتؤكد البيانات أن السنة الإعدادية للالتحاق بهذه المدارس تكلف الدولة خمس مرات تكلفة السنة في الكليات الجامعية، كما ترتفع تكلفة السنة الدراسية العادية في هذه المدارس إلى نحو ثلاث مرات التكلفة المتوسطة للسنة الجامعية في المرحلة الثالثة Troisième Cycle. وإجمالاً فإن الخريج المتوسط لإحدى المدارس الكبرى يكلف الدولة أربعة أمثال قرينه من التعليم الجامعي في تخصصات القانون أو الاقتصاد، على حين أنه من المسلم به أن معظم الأماكن المتاحة في هذه المدارس يحتكرها أبناء الطبقات الغنية، وأن أبناء الطبقات الفقيرة حينما تتاح لهم فرصة التعليم العالي يذهبون إلى التخصصات الجامعية التقليدية كالآداب والقانون والاقتصاد¹⁵.

وفي الكثير من البلاد العربية، ومن بينها مصر، يسهل أن نتأكد من راجعية الإنفاق العام على التعليم الجامعي إذا تبيننا أن أبناء المهنيين وكبار الموظفين والتجار وغيرهم من الأغنياء والذين لا يمثلون سوى أقل من 10 % من السكان يحتلون أكثر من 70 % من المقاعد الدراسية في الكليات الأكثر كلفة كالطب والصيدلة والهندسة، على حين لا يحتل أبناء خمس السكان الأكثر فقراً (وهم يتشكون من عائلات عمال اليومية وعمال الترحيلة والعائلات اللائي تتولاها نساء أرامل أو مطلقات أو يتولاها عاطلون) سوى نسبة لا يمكن أن تتجاوز 2 % من إجمالي الطلاب في تلك الكليات.

¹⁵ انظر:

3.2. مآزق زيادة الرسوم الدراسية:

الاعتقاد السائد مؤخرًا في كافة الدول الصناعية تقريبًا هو أن العائد من الاستثمار في التعليم العالي يعد شخصيًا في المقام الأول وجماعيًا في المقام الثاني، فلا يجب اعتبار التعليم سلعة عامة *public good*، وإنما سلعة خاصة، قد تحقق منفعة جماعية بصورة غير مباشرة، ولكنها تستهدف أساسًا تحسين وضع المتعلم وتحقيق طموحاته، ومن ثم فإنه من المنطقي أن يقوم هو وليس غيره بتحمل النصيب الأكبر من نفقتها.

ومع ذلك، فإنه من الصعب التمييز بدقة في منافع التعليم العالي بين ما يعد شخصيًا وما يعد جماعيًا، فارتفاع مستوى التعليم للمواطنين وتحسن قدراتهم على الفهم والإدراك والتعامل مع التطورات والمستجدات التقنية والاقتصادية والثقافية والطبية وغيرها يعم بالفائدة على كافة المجتمع، ويفيد سلعةً أخرى لا خلاف في كونها عامة، مثل الدفاع الوطني والأمن والعدالة، كما ينعكس بالإيجاب على مستوى رفاهة المجتمع ككل. ولذلك فإن تمويل الدولة للتعليم العالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقيقة السابقة.

ومع اعتقادنا بأن التعليم العالي ليس سلعة خاصة صرفة *pure private good*، وإنما هو بالأولى سلعة تشبع حاجة جديرة بالإشباع *merit want* تتحمل الدولة مسؤولية تنظيمها، فإننا لا سيما في ضوء ما عرضنا له سلفًا من راجعية الإنفاق العام عليه وإخلاله بمبدأ العدالة الاجتماعية، نرى منطقيًا التوجه السائد في العالم كله تقريبًا اليوم نحو وجوب مشاركة التمويل الخاص والتمويل العام معًا في سد احتياجات التعليم العالي.

وجدير بالملاحظة أن تقلص أو ثبات مستوى التمويل الحكومي لمؤسسات التعليم العالي في الفترة القادمة سيقود هذه المؤسسات إلى اتخاذ واحدة أو أكثر من الخطوات الآتية:

- زيادة المصروفات الدراسية بشكل مباشر أو غير مباشر، صراحة أو ضمناً في شكل مقابل خدمات، وذلك بحسب قدر القيود التشريعية أو اللائحية التي تحكم مسألة فرض الرسوم.
- زيادة أعداد الطلاب وتكدسهم في الفصول الدراسية والمدرجات والمعامل.
- تخفيض البرامج الدراسية أو قبول تدهور في جودتها أو تراجع في طموحاتها.
- إنشاء برامج جديدة برسوم مرتفعة أو قبول بعض أشكال التعليم الموازي الذي يقدم نفس البرنامج الدراسي مجاناً لبعض الطلاب وبمقابل للبعض الآخر.
- الشروع في برامج للتعليم عن بعد أو التعليم المفتوح أو التعليم المستمر الذي يتيح دخلاً إضافياً، خاصة إذا كانت هناك قيود على تحريك الرسوم الدراسية.
- تخفيض أعداد الأساتذة والباحثين، والتنازل عن البرامج الطموحة لتأهيل شباب الأساتذة وبرامج ابتعاثهم إلى أبرز الجامعات الأجنبية.
- تقليل المزايا الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس وكذلك الوسائل والأدوات التي توضع تحت تصرفهم لتيسير مهامهم التدريسية والبحثية.
- تقليص الإنفاق على التجهيزات الجامعية من معامل ومكتبات ووسائل تقنية حديثة.
- تقليل التمويل المتاح للرعاية الاجتماعية والصحية للطلاب وللأنشطة الثقافية والرياضية المتاحة لهم، وكذلك برامج المساعدات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نحو الطلاب ذوي الدخل المحدود.
- الحد من دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها وتقديم خدماتها الاجتماعية والرياضية والثقافية لأفراد المجتمع المحلي.

وقد لجأت دول عديدة إلى تبني الخيار الأول. وتعتبر تجارب دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وأخيرا بريطانيا في الانتقال في تمويل التعليم العالي من المجانية المطلقة إلى رفع الرسوم بطريقة تدريجية مع تبني نظم للقروض الطلابية مثيرة الاهتمام. ويكفينا في هذا المقام أن نشير إلى أحدث توجهين في كل من بريطانيا والهند.

إصلاح تمويل الجامعات الذي أقره مجلس العموم البريطاني في عام 2004 بناء على اقتراح حكومة العمال برئاسة توني بليز والمتأثر إلى حد بعيد بالتجربة الأسترالية قد أحدث تغييرًا هامًا في أسلوب تمويل الدولة للجامعات. إذ تم إلغاء النظام القديم الذي يبقى الرسوم الدراسية عند حدود متواضعة وموحدة عند الالتحاق إلى نظام جديد يزيد كثيرًا من مستوى هذه الرسوم ويجعلها متفاوتة من تخصص لآخر، كما يسمح بتأجيل تسديدها لما بعد التخرج، بشرط أن يتجاوز مرتب الخريج 15 ألف جنيه إسترليني سنويًا. ويتم حساب ما يسدده الخريج سنويًا كنسبة من الدخل الذي يحصل عليه (9% اعتبارًا من 2006)، ويتوقف الدفع إذا هبط الدخل السنوي لما دون الـ 15 ألف جنيه، كما يتوقف نهائيًا متى مضت 25 سنة على التخرج، حتى ولو لم يتم استكمال تسديد كافة قيمة الرسوم الدراسية. ولعل العنصر الأبرز في هذا النظام هو قيام الحكومة بتسديد الرسوم للجامعات بالنيابة عن الطلاب، ثم قيامها لاحقًا وليس الجامعات بتحصيلها من الطلاب مباشرة. وكذلك يتميز هذا النظام بأنه يلزم الجامعات بوضع خطط لتقديم منح دراسية مجانية للطلاب من ذوي الدخل المحدود¹⁶.

وفي الهند اقترحت لجان عديدة كلفت بدراسة أوضاع التعليم العالي رفع مستوى الرسوم السنوية التي يتحملها الطالب لتغطي على الأقل نسبة تتراوح بين

¹⁶ انظر:

ATALLAH (G.) & Boyer (M.): Le financement et l'évaluation de la performance des universités: l'expérience anglaise, <http://econpapers.repec.org/paper/circirpro/2002rp-14.htm>
BARR (Nicholas): Financing Higher Education, Finances and Development, June 2005, Vol.42,no2, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm>

15 % و 25 % من نفقة تعليمه، على أن يتم بلوغ هذه النسبة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويمكن بعد ذلك إعادة النظر كل 3 سنوات في مستوى الرسوم أو ربطها بمعدل التضخم. وقد لاحظت بعض الدراسات التطبيقية أن عددًا كبيرًا من الجامعات (20 جامعة على الأقل) قد سارع برفع الرسوم فورًا لتصل في المتوسط إلى 22 % من نفقة الطالب، وذلك قبل نهاية العام الثاني من الخطة المقترحة¹⁷.

وبالنسبة للدول العربية نحن نعتقد أنه قد آن الأوان للتفكير في توفير تمويل كاف للجامعات العامة لوقف التدهور الذي أصاب قدرتها على تقديم أداء تعليمي وجامعي جيد، بما في ذلك السماح لها بتحريك الرسوم السنوية التي لا تزال في أحيان كثيرة أقل من سعر وجبة واحدة في مطعم شعبي. وقد يكون من الجدير البدء أولاً بفرض الرسوم التي تحصل على الخدمات الطلابية الإضافية، كالسكن الجامعي والتغذية والتي يتم هدر جانب كبير من المال العام فيها لعدم التناسب الصارخ بين تكلفة الخدمة والتمن الذي يدفع فيها، ما يقود للإسراف الشديد وسوء الاستخدام.

في كل الأحوال لابد وأن يصاحب أي توجه نحو زيادة الرسوم الدراسية تقرير برامج سخية للمنح الدراسية يستفيد منها الطلاب المتميزين والموهوبين من أبناء العائلات صاحبة الدخل المحدود. وينبغي ألا تغطي هذه المنح الرسوم الدراسية فحسب، وإنما تمنح الطلاب دخلًا شهريًا يغطي كافة احتياجاتهم السكنية والمعيشية والثقافية والعلمية، وذلك حتى تتحقق الفائدة الحقيقية من ورائها.

ولندرك أن هناك فارقًا جوهريًا بين واجب الدولة في التدخل لوضع إستراتيجية للتعليم العالي وتنظيمه ورعايته وتحفيزه وتوفير كافة السبل لتطويره وتحسين جودته، وبين تدخلها لتمويل مؤسساته وطلابه. الواجب الأول ملزم ولا غنى عنه لأي مجتمع

¹⁷ انظر:

وفى كل وقت، والأمر الثاني يمكن أن يكون محل نقاش واختلاف في التطبيق وفقاً لاعتبارات الكفاءة والملاءمة والعدالة التي تتفاوت بحسب ظروف وخيارات كل دولة.

4.2. البدائل التمويلية الأخرى:

رغم حماس بعض أساتذة اقتصاديات التعليم وخبراء البنك الدولي لتطبيق برامج لإقراض الطلاب في دول العالم الثالث لتصاحب تحريك الرسوم بالزيادة، بدلاً من تقديم منح مجانية للطلاب محدودي الدخل¹⁸، فإن ذلك مردود عليه بالصعوبات الإدارية والفنية التي تحول دون نجاح أي برنامج واسع لإقراض الطلبة في بلادنا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة البطالة العالية بين الخريجين. لقد أكدنا من قبل أن تطبيق برامج الإعانات النقدية في الدول العربية سيكون أكثر عدالة بالنظر للأوضاع الصعبة لعائلات الطلاب غير القادرين، كما أنه أقل تعقيداً بالنظر للصعوبات الفنية والإدارية التي تعوق تطبيق برامج الإقراض الحكومية أو المصرفية¹⁹.

ولعل موقفنا المتحفظ إزاء اقتراح استخدام القروض الطلابية كأداة لتمويل التعليم العالي في بلادنا، والذي عبرنا عنه منذ أكثر من عشر سنوات، يجد دعماً قوياً من توصل دراسة لأحد الباحثين الهنود مؤخراً للنتيجة ذاتها بعد تحليل التجربة الهندية وتجارب دول العالم الأخرى في هذا الصدد. لقد خلصت إلى أن معدل سداد القروض من جانب الطلاب ضعيف، والنفقة الإدارية لبرامج القروض مرهقة للغاية، ومن ثم فإن تبني هذه الأداة قد يكون مكلفاً وغير منتج اقتصادياً. ويضاف إلى كل ما سبق سلبية تأثيرها النفسي والموقف المجتمعي الراض لها، خاصة لدى الطلاب وعائلاتهم²⁰.

¹⁸ راجع على سبيل المثال:

Johnston(Bruce):Financing Higher Education: Cost-Sharing in International Perspectives, Buffalo, New York, Center for International Higher Education, March 2006.

¹⁹ راجع:

أحمد جمال الدين موسى: "أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي"، كتاب الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الحقوق- جامعة المنصورة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد خاص، ابريل 1999.

²⁰ راجع G.RANI المرجع المشار إليه سابقاً.

ومن الأساليب المستحدثة في تمويل مؤسسات التعليم العالي استخدام أدوات مالية مثل السندات والأذون والائتمان المصرفي لتمويل الإنشاء أو التوسعات، فإذا رغبت إحدى الجامعات الحصول على تمويل لبناء كلية جديدة للهندسة أو لإدارة الأعمال فإنها يمكن - على الأقل نظرياً - أن تصدر سندات تدعو الأفراد أو المؤسسات الخاصة والمصارف للاكتتاب فيها، على أن تسدد لهم في أجل لاحق قيمة السندات مصحوبة بالفائدة المقررة عليها. ويمكن التعامل في هذه السندات في أسواق رأس المال (البورصة) كغيرها من السندات، كما يمكن خصمها لدى البنوك التجارية أو رهنها لدى بنوك الرهونات. ومن الطبيعي أن يكون الإقبال على الاكتتاب في هذه السندات وتطور سعرها لاحقاً رهيناً بالكفاءة المالية للمؤسسات الجامعية ومدى ربحيتها المحققة أو المتوقعة، وبصرف النظر عن كفاءة البرامج الأكاديمية التي تقدمها.

ما سلف الإشارة إليه ليس محض احتمال أو خيال، وإنما يعتبر أداة بدأت بعض الدول والمؤسسات الجامعية في سبر أغوارها واستخدامها، وإن ظل الأمر على استحياء في مراحله الأولى. ومن أبرز التطبيقات القليلة في هذا الصدد خارج الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء وزارة المالية المجرية مركز القروض الطلابي Student Loan Center (SLC) كشركة غير ربحية، قامت في عام 2007 بإصدار قروض لنحو 234 ألف طالب بقيمة 780 مليون دولار أمريكي. ولتوفير هذا التمويل قام المركز بإصدار سندات مصحوبة بضمان الحكومة. وفي بريطانيا قام جوردون براون Gordon Brown رئيس الوزراء الحالي عندما كان وزيراً للمالية بطرح القروض الطلابية في السوق المالية لتوفير التمويل اللازم لتغطيتها ثلاث مرات في أعوام 1998 و1999 و2007²¹

²¹ انظر: R. HAHN (2008) المرجع المشار إليه سلفاً.

كذلك فإن التوجه نحو الشركات الخاصة لإقناعها بتمويل المشروعات البحثية الجامعية ليس جديدًا وإن جاءت النتائج عادة متواضعة، حتى في البلاد الصناعية المتقدمة، فالشركات لا تخصص لهذا الغرض سوى مبالغ متواضعة، فضلًا عن أنها تنتقى نوعية معينة من البحوث أو التخصصات التي تخدم أغراضها الخاصة دون أن تتعدى ذلك لتمويل خطط الجامعات البحثية أو بعضها.

ثالثًا - التعليم العالي الخاص وحدود دوره كبديل أو مكمل:

تتواجد الجامعات الخاصة منذ زمن طويل في العديد من دول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية تحتل العديد من تلك الجامعات مكانًا متقدمًا، لكنها في معظمها تعد مؤسسات لا تستهدف الربح الخاص ولا تغطي الرسوم الطلابية فيها سوى نسبة لا تتجاوز 40 % من التكلفة المتوسطة لنفقة تعليم الطالب. وعلى العكس، فإن الجامعات الخاصة التي انتشرت في العقدين الأخيرين في عدد كبير من بلادنا العربية قامت كمؤسسات ذات غرض ربحي في المقام الأول، وهي تفرض رسومًا تتجاوز بمراحل نفقة التعليم المتوسطة لكل طالب لتحقيق هامش ربحي مرتفع يتجاوز مستوى المكاسب في معظم المشروعات الصناعية والتجارية.

ولا جدال في أن هذه الجامعات ستستمر في أدائها على هذا النحو مادام الطلب عليها من الطلاب مستمر، ما لم تتدخل الحكومات لتضع تنظيمًا جديدًا لها يراعى التوازن بين الأغراض الربحية وأهداف أخرى هامة لاستمرارها، كمؤسسات جامعية حقيقية قابلة للتطور والتوسع والرسوخ، ومستقلة عن الطموحات الربحية الصغيرة لمؤسسيها، ويخضعها للتقييم من حيث جودة التعليم الذي تقدمه والخدمات التي توفرها لطلابها، كجامعات حقيقية وليست كمشاريع تجارية خالصة.

وكمثال على انتشار الجامعات الخاصة في مختلف مناطق العالم تشير البيانات إلى أنه في عام 1960 كان يوجد في أمريكا اللاتينية وحدها 164 مؤسسة

جامعية منها 31 % مؤسسة خاصة، لكن هذا الرقم قفز في الفترة 2000-2003 إلى 7514 مؤسسة 65 % منها مؤسسات خاصة²².

ومن أبرز التحديات التي ينتظر أن تواجهها مؤسسات التعليم الجامعي في المستقبل القريب المنافسة الكبيرة من مؤسسات أو شركات غير جامعية بدأت في تقديم درجات جامعية عبر الإنترنت degree on line، فيستطيع الطلاب غير المنتظمين الحصول على درجاتهم العالية المعترف بها من سوق العمل بدون الانتظام في فصول دراسية وبرسوم أقل وتوفير في وقت الدراسة. وقد شرعت بالفعل شركات مثل ميكروسوفت Microsoft في مثل هذه البرامج التي لا تتطلب منها نفقات عالية، كذلك التي تتحملها المؤسسات الجامعية التقليدية، مثل نفقات المباني والمعامل والمكتبات والتجهيزات والعمالة المساعدة والأنشطة غير التعليمية.

كذلك تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة سارعت العديد من الجامعات الأجنبية والمؤسسات التعليمية متعددة الجنسيات بافتتاح العديد من الفروع في الدول النامية، خاصة في آسيا وفي منطقة الخليج العربي. وتقوم هذه الفروع بتقديم نفس البرامج الدراسية والمناهج والدرجات الجامعية التي تمنحها الجامعة الأم. وهذا النوع من الاستثمار الخارجي المباشر FDI لا ينجح عادة، ما لم يحظ بقبول ودعم من حكومات الدول المستضيفة التي غالباً ما تتحمل نفقة عالية في هذا الخصوص.

وهنا يتعين ملاحظة أنه على عكس ما درجت عليه هذه المؤسسات في دولتها الأم من الالتزام بقواعد صارمة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، فإن هدفها في البلاد الأخرى يكون ربحياً في المقام الأول. ويشجع على ذلك غياب المنافسة مع جامعات أخرى من المستوى ذاته سواء كانت عامة أو خاصة²³. وفي

²² انظر:

TRES (Joaquim): Higher Education in the World 2007, Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? <http://web.guni2005.upc.es/news/detail.php?chaling=en&id=151>

²³ انظر Geetha RANI المرجع السابق.

كل الأحوال فإن قدرة هذه الفروع على استقبال أعداد كبيرة من الطلاب محدودة للتكلفة العالية التي تتطلبها، ولصعوبة توافر الطلاب الذين تنطبق عليهم المعايير الصارمة للالتحاق بها. يؤكد ذلك ما أشارت إليه إحدى الدراسات الحديثة من أنه من بين 68 حرماً جامعيًا خارج الحدود offshore campus تم دراستها، لم تغط سوى ثلثها نفقاتها من خلال الرسوم والتبرعات، على حين تلقى الثلثان الباقيان دعمًا سخياً من الدول المستضيفة²⁴.

وعلى أية حال، فإنه يخشى بشدة - كما عبر عن ذلك الرئيس السابق للمجلس الأمريكي للتعليم ستانلي إيكينبرى Stanley Ikenberry - من أن يقود النمو السريع لدخول قوى السوق لمؤسسات التعليم العالي لتهديد التوازن السائد في هذه المؤسسات والذي يقوم على قيم أساسية مثل الحرية الأكاديمية واحترام معايير الجودة والتميز²⁵.

وأخيراً، فإنه لا يجب التعويل كثيراً على التعليم عن بعد أو عبر الإنترنت كمخرج من أزمة التعليم الجامعي في الوطن العربي، لأن الناتج لن يكون بالتأكيد على مستوى الطموحات لمستقبل الأمة. مثل هذا التعليم قد يؤدي إلى إكساب مهارة معينة أو التأهيل لتخصص ما، لكنه لن يقود بتاتا إلى بديل متكامل يغنى عن الجامعة التقليدية. في الحياة الجامعية يمكن للجيل الجديد أن يعايش تجربة التعلم واقعيًا، وأن يتحاور مع الآخرين وأن يبادلهم الرأي والنقد والوصول إلى الحلول الوسط. معايشة الحياة الجامعية أمر حيوي للتدريب على المواطنة واحترام الآخر والتفاعل معه²⁶، وذلك بشرط توافر الحدود الدنيا لحياة جامعية سليمة توفر جانباً هاماً من مزايا ارتبطت تاريخياً بمفهوم الجامعة، بخاصة الأنشطة الثقافية المتمثلة في

²⁴ انظر:

VERBIK, Line: " The International Branch Campus: Models and Trends", The International Higher Education, vol 46, winter 2007.

²⁵ مشار إليه في:

Wheeler, David: "Market Forces Endanger Higher Education", Departing ACE President Says", Academe Today, 19 February 2001.

²⁶ انظر:

CANTOR (Nancy) & COURANT (Paul): "Scrounge we must reflection on the whys and wherefores of Higher Education Finance", Paper prepared for CHERI Conference on Higher Education Finance, Cornell University, May , 2001, CHERI conference, 5/22/01

المكتبات والمتاحف والمسابقات والصحافة الجامعية والرحلات والتبادل الطلابي وأعمال الخدمة العامة والجوالة وقوافل خدمة المجتمع.

رابعاً - التمويل والجودة في التعليم العالي:

الاعتماد accreditation أضحى أداة هامة لضمان جودة المؤسسات الجامعية، إذ يدفع الجامعات للالتزام بمعايير الجودة، ليس فقط بشأن أدائها كمؤسسات تعليم عال، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها والخدمات التي توفرها ومستوى الأداء لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها. والهدف الأساسي لمؤسسات الاعتماد ليس الرقابة والمحاسبة على النوعية، وإنما التحفيز نحو مزيد من الإجابة وتطوير الأداء. والتأكيد على استقلال الجامعات لا يعنى عدم خضوعها لمتطلبات الكفاءة، وإنما بالأولى يجب عليها كمراكز إشعاع رائدة تقديم الدليل للمجتمع على أنها تؤدي وظيفتها الاجتماعية بامتياز لتحظى بثقته، ولتستحق التمويل الذي تسعى إليه سواء من المصادر العامة أو المصادر الخاصة.

من هنا ظهر التوجه الجديد نحو ربط التمويل العام للمؤسسات الجامعية بنتائج قياس الجودة الذي تجريه هيئات الاعتماد. ومن الدول صاحبة السبق المملكة المتحدة التي طورت الصيغ التي تعتمدها في هذا الشأن عبر السنوات القليلة الماضية، ففي الفترة 1974-1981 كانت القاعدة التي قام عليها تمويل التعليم العالي هي مراعاة عدة اعتبارات عند تخصيص الاعتمادات الموازنة للمؤسسات الجامعية، تتمثل في عدد الفصول الدراسية، عدد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، التخصصات التي تدرس ونوعية البحوث التي تجرى، ولم يكن يعتد عادة بزيادة أعداد الطلاب المقبولين ما لم تكن تلك الزيادة قد حظيت بموافقة مجلس تمويل الجامعات (Universities Grants Council (UGC).

وقد قاد فرض رسوم دراسية على الطلاب الأجانب ابتداء من عام 1980 وعلى الطلاب البريطانيين اعتباراً من عام 1998 إلى التخفيف كثيراً من الأزمة

المالية للجامعات البريطانية. وفي الوقت ذاته قامت الحكومة بإنشاء المجلس الإنجليزي لتمويل التعليم العالي Higher Education Funding Council of England (HEFCE) ليكون الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تمويل الجامعات الإنجليزية. وتخصص الاعتمادات التي يقدمها هذا المجلس أساساً لتمويل المرتبات والبنية التحتية والبحوث الأساسية والدراسات العليا²⁷.

وتشكل مساهمات هذا المجلس نحو ثلث إجمالي ما يخصص للبحوث داخل الجامعات. غير أن دعم المجلس المالي للمشروعات البحثية لا يتم إلا بعد تقييم هذه المشاريع من قبل متخصصين، وبعد التأكد من توافر المعامل والتجهيزات القادرة على المساعدة في إنجاز النتائج المستهدفة. وتحصل الجامعات على بقية التمويل في مجال البحث العلمي من جهات أخرى، كالاتحاد الأوروبي والحكومة والصناعة ومؤسسات النفع العام غير الساعية للربح.

وفي مجال الربط بين تقييم جودة التعليم وتمويله، يوجد عقد بين المجلس الإنجليزي لتمويل التعليم العالي HEFCE والهيئة المسؤولة عن تقييم جودة التعليم، وهي وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) لوضع المعايير وتقييم جودة التعليم في الجامعات ونشر تقارير عن ذلك توضع تحت نظر كافة المهتمين. ويتركز التقييم عادة حول ستة عناصر: المناهج، التدريس، نجاح الطلاب، الدعم الذي يقدم للطلاب، مصادر وأساليب التعليم، وأخيراً مدى جودة الإدارة الجامعية. ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على سلم يتراوح بين درجة واحدة وأربع درجات. ورغم أن نتائج التقييم لا تؤثر مباشرة على التمويل، إلا أنها متى نشرت يكون تأثيرها كبيراً على قرارات الطلاب بالالتحاق بالمؤسسة الجامعية، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على فرص زيادة تمويلها²⁸.

²⁷ انظر ATALLAH & Boyer المرجع السابق الإشارة إليه.
²⁸ انظر المرجع السابق.

وفي فرنسا مؤخرًا وبناءً على تقرير من لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ قامت بطلب من وزير التعليم العالي والبحث بدراسة تمويل الجامعات ونشر في 10 يونيو 2008 تم اقتراح تطوير أسلوب التمويل الحكومي من النموذج الحالي المعروف باسم سان ريمو San Remo والذي يبنّي على أساس أعداد الطلاب الملتحقين ومساحة الجامعة وحجم منشآتها إلى نموذج أكثر كفاءة يربط بين حجم التمويل الذي تحصل عليه الجامعة وكفاءتها، مقاسة بعدد الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات ونتائجهم وفرص التعيين في الوظائف التي يحصلون عليها وعدد الحاصلين منهم على الماجستير، وكذلك أعداد الأساتذة والباحثين الذين ينشرون دراستهم وأبحاثهم في الدوريات المعتمدة لدى وكالة تقييم البحوث والتعليم العالي Agence d'Evaluation de la Recherches et de l'Enseignement Supérieur (AERES)، وأيضاً نوعية الوحدات البحثية بعد تقييمها بواسطة الـ AFRES. وسيتم على الأقل مرحلياً إعطاء وزن نسبي لمعيار الكفاءة سيتراوح بين 12 % و 20 % من حجم التمويل الذي يخصص لكل جامعة. وهذا التوجه الجديد يسير في نفس الاتجاه الذي تتبناه حالياً معظم دول الاتحاد الأوروبي²⁹.

وفي العالم العربي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة إلى إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي كأول هيئة عربية للاعتماد وقياس الجودة. وقد سارت على الدرب ذاته في السنوات الأخيرة دول عربية أخرى من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والكويت. غير أنه لا توجد حتى الآن أية خطط معلنّة لربط التمويل العام بتقييم جودة المؤسسات الجامعية.

²⁹ انظر:

خامسا - الخاتمة والمقترحات:

شهد العالم العربي عبر العقود الماضية زيادة كبيرة في أعداد مؤسسات التعليم العالي، إذ ارتفعت من نحو عشر مؤسسات تقريباً في أوائل الخمسينيات إلى عدة مئات في الوقت الحالي، كما ارتفعت أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي من عدة آلاف في أوائل الخمسينيات إلى عدة ملايين في الوقت الحالي (في مصر وحدها يوجد حالياً 17 جامعة حكومية، 12 جامعة خاصة، ونحو مئة معهد عالي حكومي وخاص. وفي العام الجامعي 2003-2004 وصل عدد الطلاب المقيدون في الجامعات الحكومية وحدها إلى 1.6 مليون طالب، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف طالب في المعاهد العليا الحكومية، ونحو 340 ألف طالب في المعاهد العليا الخاصة، وبضع آلاف من الطلاب في الجامعات الخاصة³⁰.

وستتعرض مؤسسات التعليم العالي العربية لمزيد من ضغوط الطلب عليها في المرحلة القادمة بسبب الزيادة العالية في معدل المواليد، والانتشار السريع في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، والتوسع في تعليم الفتيات، وزيادة رغبة الأهالي في حصول أبنائهم وبناتهم على درجات علمية جامعية، وتطور أهمية الاقتصاد المعرفي والذي يتطلب في عامله تأهيلاً جامعياً. وإذا لم تتوافر لمؤسسات التعليم العالي العامة الموارد المالية لمقابلة التوسع المتوقع في الطلب، فإنها ستكون مضطرة في الأغلب الأعم لقبول أعداد من الطلاب أكبر من قدرتها الاستيعابية، ومن ثم تنزلق من جديد لخفض جودة التعليم والرعاية والتأهيل الذي تتيحه لطلابها.

ولا تملك هذه المؤسسات رفض أو تقليص أعداد الطلاب الملتحقين بها، إذ إن الحكومة تملك سلطة تحديد الأعداد، وهي بدورها لن تستطيع خفض الأعداد لسببين جوهريين:

³⁰ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: مصر في أرقام 2004، القاهرة، إبريل 2005.

- أن نسبة الملتحقين بالتعليم العالي في البلاد العربية لا زالت دون المتوسط العالي، وأدنى من المستوى السائد في الدول المتماثلة معها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

- أن أي تخفيض في أعداد المقبولين في التعليم العالي سيثير رد فعل سلبي لدى الرأي العام، بخاصة الطبقات المتوسطة الطامحة لتعليم أبنائها وبناتها تعليماً عالياً، ومن ثم فهي خطوة غير ممكنة سياسياً.

وهكذا لا مفر من توفير التمويل اللازم لمؤسسات التعليم العالي العامة لتحسين قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة مع الحفاظ على نوعية التعليم الذي تقدمه، بل وربما تحسينه. ولكن إذا كانت الحكومات عاجزة عن توفير اعتمادات مالية حكومية مناسبة لهذا الغرض لأسباب سلف شرحها، فلا مناص من البحث عن موارد مالية جديدة لسد الفجوة في التمويل، مما يقتضي تغييراً من السياسات المتبعة والقبول بأحد أو بعض أو كل الحلول الآتية:

- ترك الحرية للجامعات في زيادة الرسوم الدراسية بشكل تدريجي وتحت رقابة الدولة، وذلك إما مباشرة وصراحة، أو من خلال فرض رسوم نظير خدمات مثل التسجيل، أداء الامتحان، استخدام المعامل والمكتبات والتجهيزات الرياضية والكتب الدراسية والأنشطة الاجتماعية، وغيرها.

- قيام الجامعات بإنشاء برامج دراسية جديدة برسوم مرتفعة تكفي لتغطيتها وتغطية جانب من نفقات البرامج الرئيسية المعتادة.

- الموافقة على قيام أشكال من التعليم الموازي.

ويجدر التنويه بأن النظر للجامعات الخاصة كمخرج كامل من أزمة تمويل الجامعات العامة لا يستقيم لعيوب تحد من فعالية هذا البديل ومنها ما يلي:

○ محدودية قدرة الجامعات الخاصة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب بسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها، أو بسبب تحديد

الجهات الحكومية المسؤولة للأعداد التي يمكن أن تلتحق بها في تخصصات معينة.

○ النقص الشديد في أعضاء الهيئات التدريسية المتاحة للعمل بالجامعات الخاصة التي لا تجد بديلاً في الأغلب سوى استعارة أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية أو إغرائهم للالتحاق بها.

○ ضعف رأس المال الاجتماعي الذي يتيح لأغلب هذه الجامعات تقديم نوعية جيدة من التعليم وتأهيل متكامل ومكون ثقافي مقبول وفرص لممارسة أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية مناسبة للمرحلة العمرية للطلاب.

○ الاحتكار الذي يمكن أن تتمتع به بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة إذا ما تم قصر الترخيص على عدد محدود منها، بحيث يغدو الدخول لمنافستها مستحيلاً وصعباً، وهو ما يمنحها فرصة فرض رسوم عالية لا يقابلها تأهيل جيد، خاصة إذا غابت آليات قياس الجودة وتقييم الأداء من هيئة مستقلة للاعتماد والتقييم.

○ غياب الاهتمام بالبحث العلمي في معظم الجامعات الخاصة بحيث يقتصر دورها على جانب التعليم وحده، وهو أمر ينعكس سلبياً على قدرات أعضاء هيئة التدريس والجو العلمي السائد، ومن ثم على التأهيل الذي تمنحه لطلابها.

ولنقر بوضوح أنه لا يوجد تعارض أكيد بين فرض زيادة معتدلة في الرسوم الجامعية وارتفاع أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات العامة، لأن هذه الزيادة ستكون بالتأكيد أدنى من تكاليف الدراسة في الجامعات والمعاهد الخاصة، كما أنها أدنى أيضاً من النفقات غير المباشرة التي تتحملها العائلات وتكون مصاحبة لتعليم الأبناء سواء في المرحلة قبل الجامعية أو في المرحلة الجامعية. وهو ما حدث بالفعل في الصين كما أشرنا من قبل.

وفى كل الأحوال، فإن مواجهة انعكاسات أزمة التمويل توجب على المؤسسات الجامعية العربية اللجوء إلى الوسائل الآتية:

- تخصيص الموارد المتاحة لها بحكمة أكبر مع تحديد صارم للأولويات وإتباع للأساليب الحديثة في ربط النفقات بالأهداف وقياس كفاءة الأداء، والتخلي عن أساليب التوزيع الإداري وأحياناً العشوائي للاعتمادات المالية، مثلما يجرى عليه العمل حالياً في معظم هذه المؤسسات.
- تخفيض النفقات والاستغناء عن الخدمات غير الضرورية وغير ذات التأثير المباشر على المهام التعليمية أو البحثية للمؤسسة الجامعية.
- التكيف بصورة أفضل مع الحاجات المجتمعية وظروف الطلب على الخريجين في السوق، فلا حكمة إطلاقاً في الاستمرار في تعليم وتخريج أعداد كبيرة من الكليات النظرية والإنسانية مع فائض خريجها في الأسواق، وعدم الاستجابة للحاجة الملحة لأعداد إضافية من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا والتمريض والتخصصات الأخرى المستجدة.
- الاهتمام بالبحث العلمي الحقيقي الذي ينعكس في صورة تطبيقات عملية على الأصعدة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس في صورة نشر علمي نظري هزيل بلا جدوى أو قيمة حقيقية من الناحية التطبيقية.
- إعادة النظر في هياكل المؤسسات الجامعية وهياكل الأقسام العلمية والتخصصات وتقويم المستوى العلمي للأساتذة وأساليب تعيينهم وترقيتهم وفق معايير موضوعية تتبني على الكفاءة والجدية وحدهما.
- تحسين التنظيم المؤسسي والقانوني لمؤسسات التعليم الجامعي العامة والخاصة من خلال دعم الاستقلال الإداري والمالي وتحقيق نوع من الرقابة الحاكمة على أداء القيادات الجامعية وآليات العمل المؤسسي بعيداً عن البيروقراطية أو التدخل الحكومي المباشر. وربما يتم ذلك من خلال إنشاء مجالس للأمناء، توضع قواعد موضوعية لاختيار أعضائها من أكثر

الشخصيات كفاءة ونزاهة ورغبة في العمل العام وخبرة بشئون التعليم الجامعي.

- العمل على محاربة كافة صور البيروقراطية والفساد والتسيب والتمييز داخل الجامعة وتشجيع روح الإبداع والتجديد وحرية التفكير والإبداع والنقد الموضوعي.

- بذل الجهود الجدية لإقناع الرأي العام والمسؤولين ووسائل الإعلام والمتقنين والمشرعين بأن الإنفاق على التعليم ومنح الاستقلال الذاتي والمرونة للمؤسسات الجامعية في تعبئة الموارد اللازمة لقيامها برسالتها يعتبر أولوية وطنية وضرورة حتمية لتحقيق مستقبل أفضل لبلادنا في ظل منافسة عالمية ستزداد حدة وشراسة في ظل امتزاج العولمة بالأزمة المالية والاقتصادية.

الواقع أنه لا يجب النظر للتعليم بتاتا على أنه سلعة اقتصادية market commodity تخضع فقط للعرض والطلب وتتاح لمن يملك القدرة على اقتنائها، ولكن كسلعة اجتماعية social good تشبع حاجة أساسية للمجتمع وتعد خير استثمار للمستقبل. ولا جدال في أن التغيير التكنولوجي المتسارع والعولمة وتعاظم أهمية العامل الاقتصادي والتغيرات السكانية وأهمية المعرفة للتعامل مع البيئة الرقمية والافتراضية الآخذة في الانتشار تعتبر جميعاً عوامل إضافية تجعل إصلاح التعليم العالي أكثر إلحاحاً وأهمية مقارنة بأي وقت سبق.

جدير بالإشارة أيضاً أن المزايا المتزايدة من وراء العولمة التي حصلت عليها بعض الدول سواء في الغرب أو في شرق آسيا أو حتى في الهند يرجع سببها الرئيسي لوجود رأس مال بشري عالي التأهيل مستعد للتعامل مع اقتصاد عالمي ذي تنافسية عالية. وعلى النقيض، فإن الدول التي تفنقد هذا النوع من رأس المال لا أمل لديها في أن تنعم بمزايا العولمة والتقدم

التكنولوجي. لذلك فإنه لا يمكن لأي سلطة عاقلة أن تهمل قضايا التعليم العالي وتعامله كأولوية متأخرة.

ومن هنا تأتي أهمية وضع استراتيجيات جدية وتنفيذها لتطوير التعليم العالي في البلاد العربية حتى يمكن مواجهة تحديات العولمة، لا سيما وأن معظم الدول حولنا تتمتع بنظم تعليم عالي جيدة مما يمنحها الأسبقية في تأهيل أعداد كبيرة من العاملين أصحاب المهارات العالية. يصدق ذلك على أوروبا كما يصدق على أمريكا والدول الصاعدة في آسيا بما في ذلك الصين والهند. وعلى قدر سرعة مواجهة التحدي وتهيئة الظروف لكسبه سيكتب مستقبلنا في العقود القادمة.

المراجع:

أحمد جمال الدين موسى: "أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي"، كتاب الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الحقوق - جامعة المنصورة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد خاص، ابريل 1999.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: مصر في أرقام 2004، القاهرة، أبريل 2005.

ADAMS (W.): "Financing Public Higher Education", **American Economic Review**, vol. 67, no 1, Feb. 1977, P. 86 - 95.

ATALLAH (G.) & Boyer (M.): **Le financement et l'évaluation de la performance des universités: l'expérience anglaise**, <http://econpapers.repec.org/paper/circipro/2002rp-14.htm>

CANTOR (Nancy) & COURANT (Paul): "**Scrounge we must reflection on the whys and wherefores of Higher Education Finance**", Paper

prepared for CHERI Conference on Higher Education Finance, Cornell University, May , 2001, CHERI conference, 5/22/01

DOLLAG (Burton): World Wide, Financing for Higher Education is Increasingly shifting from Public to Private sources, **The Chronicle of Higher Education**, august 7, 2007.

FAGE: le Financement des Universités,
<http://www.fage.asso.fr/index.php>

France: la réforme du financement des universités se heurte à une nouvelle opposition, **Euractive**, <http://www.euractiv.com/fr>

HAHN (Ryan): **The Global State of Higher Education and the rise of private Finance**, The Global Center on Private Financing of Higher Education, august 2007 .

HAHN (Ryan): Private Financing of Higher Education, **INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION**, Number 50, Winter 2008,
<http://www.ihep.org/Research/gcpf.cfm>.

IMMERWAHR (John): **A Review of Recent Survey Research**, National Center for Public Policy and Higher Education, Report #02-04, may 2002.

JIMENEZ (E.): “The Public Subsidization of Education and Health in Developing Countries: A Review of Equity and Efficiency”, **The World Bank Research Observer**”, vol. 1, January 1986, P. 111 – 129.

Johnston(Bruce):Financing **Higher Education: Cost-Sharing in International Perspectives**, Buffalo, New York, Center for International Higher Education, March 2006.

LEDERMAN(Doug): **The Crisis in Higher Education Financing**, Nov. 4, 2005 <http://www.insidehighered.com/news>

MOURIN (Eric): Université : **un autre financement est possible**, **La vie des idées**, <http://www.laviedesidees.fr/>

MOUSSA (A.G.E.): **L'Etat et l'inégalité sociale dans le Tiers monde**,
Thèse pour le Doctorat d'Etat, Université de Clermont 1, Février 1984,
notamment P. 377 – 397 .

OECD: Education at a Glance: **OECD Indicators** 2006,
www.oecd.org/edu/eag2006.

RANI(Geetha):**Economic reforms and financing higher education in
India**, www.ijeb.com/Issues/data/June04_6_erafheii.pdf

TRES (Joaquim): **Higher Education in the World 2007, Accreditation
for Quality Assurance: What is at Stake?**
<http://web.guni2005.upc.es/news/detail.php?chaling=en&id=151>

Testimony of Caroline M. Hoxby to the United States, committee on
Government Affairs, February 2000.

VERBIK, Line: "The International Branch Campus: Models and Trends",
The International Higher Education, vol 46, winter 2007.

Wheeler, David: "Market Forces Endanger Higher Education", Departing
ACE President Says", **Academe Today**, 19 February 2001.